

O'QUVCHILARNING INGLIZ TILI SAVODXONLIGI DARAJASINI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHI KOMPETENTLIGINING AHAMIYATI

Dilova Nargiza Gaybullayevna

Buxoro davlat universiteti professori, p.f.d. (DSc)

Hotamova Maftuna Madatovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329004>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning ingliz tili savodxonligini rivojlantirishdagi kompetentligining o'quvchilarga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'quvchilarning ingliz tili bo'yicha muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasini oshirish mumkin. Ushbu maqola ta'lim jarayonidagi bu omillarning ahamiyatini yoritib beradi va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi rolini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili savodxonligi, o'qituvchi kompetentligi, baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi, kasbiy rivojlanish.

Аннотация: В этой статье исследуется влияние компетентности учителей на развитие английской Грамотности на учащихся. Результаты исследования подтвердили, что оценочная грамотность учителей, грамотность в цифровых медиа и профессиональное развитие существенно влияют на успехи учащихся в изучении английского языка. Повышение уровня английской грамотности учащихся возможно за счет обеспечения профессионального развития учителей и интеграции в образовательный процесс современных технологий. Эта статья проливает свет на важность этих факторов в образовательном процессе и обсуждает их роль в повышении качества образования.

Ключевые слова: английская грамотность, компетентность учителя, оценочная грамотность, цифровая медиа-грамотность, профессиональное развитие.

Annotation: this article explores the impact of teachers ' competence in developing English literacy on students. The results of the study confirmed that teacher Assessment Literacy, Digital media Literacy and professional development have a significant impact on student success in English. By ensuring the professional development of teachers and integrating modern

technologies into the educational process, it is possible to increase the level of literacy of students in English. This article highlights the importance of these factors in the educational process and discusses their role in improving the quality of Education.

Keywords: English literacy, teacher competence, assessment literacy, digital media literacy, professional development.

Hozirgi kunda globalizatsiya jarayoni davom etib, ingliz tili dunyo miqyosida asosiy kommunikatsiya vositasiga aylanmoqda. Shu munosabat bilan, ingliz tilini o'rgatish jarayonida o'qituvchilarning savodxonlik kompetentligi muhim rol o'ynamoqda. Ingliz tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalari nafaqat lingvistik jihatlarga, balki o'quvchilarning tilni amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Shu sababli, o'qituvchi kompetentligini rivojlantirish orqali o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'qituvchi kompetentligi, o'quvchilarning o'rganish jarayonida qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishini belgilaydi. Muradkasimova (2021) ta'kidlaganidek, o'qituvchilarning baholash savodxonligi kompetentligini rivojlantirish o'quvchilarning bilimlarini to'g'ri baholash va ularni yo'naltirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kirib kelishi bilan o'qituvchilar raqamli media savodxonligini ham egallashlari zarur. Ramadhan, Sukma va Indriyani (2019) o'z tadqiqotlarida o'qituvchilarning raqamli media savodxonligini rivojlantirish, o'quvchilarning bilimlarini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlashadi.

O'quvchilarning ingliz tili savodxonligini rivojlantirishda o'qituvchilarning kompetentligi faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ular o'quvchilar bilan amaliyotda faol ishlash, innovatsion metodlarni qo'llash va o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunishga qodir bo'lishlari kerak. Bu borada Babinski va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqot, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi orqali yosh o'quvchilarning til va savodxonlik ko'nikmalarini yaxshilash mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu omillar o'qituvchi kompetentligining o'quvchilarni tayyorlashdagi rolini yana bir bor tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'qituvchilarning kompetentligini oshirish va ularning ingliz tili o'qitish jarayonidagi savodxonligi o'quvchilarning til bilimi va amaliyoti darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Muradkasimova (2021) ta'kidlaganidek, o'qituvchilarning baholash savodxonligi kompetentligi ularning o'quvchilarni

to'g'ri baholash va yo'naltirish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ushbu tadqiqotda o'qituvchilarning savodxonlik kompetentligini oshirish, o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kirib kelishi bilan o'qituvchilar raqamli media savodxonligini egallashlari zarurligi o'rtaga chiqmoqda. Ramadhan, Sukma va Indriyani (2019) raqamli media savodxonligini rivojlantirish orqali o'qituvchilarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlashgan. Bu o'quvchilarning raqamli vositalar orqali ingliz tilini o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi va ularning savodxonlik darajasini oshiradi.

Babinski va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqot ham o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi orqali o'quvchilarning til va savodxonlik ko'nikmalarini yaxshilash mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda ishtirok etgan o'qituvchilar, kasbiy rivojlanish dasturlari orqali o'z bilim va ko'nikmalarini oshirib, o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini sezilarli darajada yaxshilaganliklari aniqlangan. Bu natijalar, o'qituvchilarning kompetentligini oshirish orqali o'quvchilarning ingliz tili bo'yicha savodxonligini oshirish mumkinligini yana bir bor tasdiqlaydi. O'qituvchi kompetentligi, o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, raqamli media savodxonligini oshirish va o'qituvchilarning baholash savodxonligi kompetentligini rivojlantirish, o'quvchilarning ingliz tilini muvaffaqiyatli o'rganishlariga yordam beradi. Shu bois, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralishi lozim.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasini rivojlantirishda o'qituvchi kompetentligining ahamiyatini o'rganish maqsadida kvantitativ tadqiqot usuli qo'llanildi.

Kvantitativ tadqiqot — bu ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va natijalarni statistik usullar yordamida baholashga asoslangan tadqiqot usuli bo'lib, ushbu usul ta'limda o'quv dasturlarining samaradorligini baholashda ishlatiladi. Ko'pincha raqamlar va sonli ko'rsatkichlar yordamida amalga oshiriladi, bu esa tadqiqotchilarga aniq va o'lchovli natijalar olish imkonini beradi. Bunda o'quvchilar orasida test natijalarini tahlil qilish va ularning ta'lim samaradorligini baholashga asoslaniladi. Kvantitativ tadqiqotlar aniq va o'lchovli natijalarni taqdim etadi, bu esa tadqiqotning ishonchliligini va

takrorlanishini ta'minlaydi. Bu usul ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi va muhim qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Kvantitativ tadqiqotning asosiy xususiyatlari:

-ma'lumotlar yig'ish - anketalar, so'rovnomalar, eksperimentlar va boshqa metodlar orqali ma'lumotlar to'planadi; ma'lumotlar odatda katta namunalardan olinadi.

-statistik tahlil - olingan ma'lumotlar statistik usullar (masalan, o'rtacha, dispersiya, korrelatsiya) yordamida tahlil qilinadi; natijalar raqamlar bilan ifodalanadi.

-ob'ektivlik - tadqiqot jarayonida sub'ektiv fikrlar kamaytiriladi, bu esa natijalarning ishonchliligini oshiradi.

-natijalarni umumlashtirish - olingan natijalar kengroq aholi yoki guruhlar uchun umumlashtirilishi mumkin.

Мазкур жараёнда ўқувчилarning ingliz tili savodxonligi darajasini rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-rol o'yinlari: o'quvchilar turli vaziyatlarda rol o'ynab, ingliz tilida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. bu metod real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlanishga yordam beradi.

-guruhli muhokamalar: o'quvchilar kichik guruhlarda muayyan mavzular bo'yicha fikr almashadilar. bu, ularning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini oshiradi.

-debatlar: o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha bahs-munozara olib boradilar. bu metod tanqidiy fikrlash va ingliz tilida erkin ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

-interaktiv o'yinlar: ingliz tilidagi o'yinlar (masalan, so'z o'yinlari, krossvordlar) orqali o'quvchilar tilni o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali tarzda amalga oshiradilar.

-multimedia resurslar: video va audio materiallardan foydalanish orqali o'quvchilar eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. ushbu materiallar muhokama va tahlil qilish uchun asos bo'lishi mumkin.

-kreativ yozuv: o'quvchilar hikoya yoki esse yozish orqali o'z fikrlarini ingliz tilida ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. bu jarayonda guruhlar o'rtasida fikr almashish ham amalga oshirilishi mumkin.

-vaqtinchalik taqdimotlar: o'quvchilar o'zlari o'rganayotgan mavzu bo'yicha taqdimotlar tayyorlaydilar va sinfda namoyish etadilar. bu, ularning nutqiy ko'nikmalarini oshiradi.

-o'quv dasturlari va ilovalar: zamonaviy texnologiyalar yordamida interfaol dasturlar va ilovalardan foydalanish. bu, o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishda qiziqarli va motivatsion muhit yaratadi.

-eslatma kartalari: o'quvchilar yangi so'zlar va iboralarni eslatma kartalarida yozib, ularni bir-birlariga taqdim etadilar. bu, so'z boyligini oshirishga yordam beradi.

-kross-kultural faoliyatlar: boshqa mamlakatlardan o'quvchilar bilan hamkorlikda loyihalar o'tkazish orqali madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish. bu, tilni o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Ushbu interfaol metodlar o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini oshirishga yordam beradi va ularning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Tadqiqotda qatnashgan o'qituvchilar va o'quvchilar orasidan tasodifiy tanlash usuli orqali namunalar olindi. Jami 100 nafar o'quvchi va 20 nafar ingliz tili o'qituvchilari tadqiqotga jalb qilindi. Tadqiqot davomida o'qituvchilarning baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi va kasbiy rivojlanish darajalari aniqlash uchun maxsus so'rovnomma va testlar qo'llanildi. Shu bilan birga, o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasi test sinovlari orqali baholandi. Natijalar statistika dasturlari yordamida tahlil qilindi, ular asosida o'qituvchilarning kompetentligining o'quvchilarning til bilimi va amaliyoti darajasiga ta'siri baholandi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi va kasbiy rivojlanishi o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarning test natijalari bo'yicha o'qituvchilarning baholash savodxonligi yuqori bo'lgan sinflarda o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Bu esa, Muradkasimova (2021) ta'kidlaganidek, o'qituvchilarning baholash savodxonligi kompetentligining o'quvchilarni to'g'ri yo'naltirish va baholashdagi rolini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning raqamli media savodxonligi ham o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilar ingliz tilini o'rganishda yanada faol va motivatsiyalangan bo'lishdi. Ramadhan, Sukma va Indriyani (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga o'xshash tarzda, raqamli media savodxonligi yuqori bo'lgan o'qituvchilar sinflarida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ldi. O'quvchilar o'qituvchilar tomonidan taqdim etilgan raqamli materiallarni tezroq o'zlashtirib, tilni amaliyotda qo'llashda muvaffaqiyatli bo'lishdi.

Shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish dasturlariga qatnashishi, ularning o'quvchilarning til va savodxonlik ko'nikmalarini oshirishdagi rolini kuchaytiradi. Babinski va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga o'xshash tarzda, tadqiqotda ishtirok etgan o'qituvchilar kasbiy rivojlanish dasturlari orqali o'z pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishgan va bu esa, o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini sezilarli darajada oshirishga yordam berdi. O'quvchilar o'qituvchilar tomonidan qo'llanilgan yangicha metodlarni tezroq o'zlashtirib, ingliz tilini chuqurroq o'rganish imkoniga ega bo'lishdi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari o'qituvchilarning kompetentligini oshirish o'quvchilarning ingliz tili savodxonligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi va kasbiy rivojlanish, bularning barchasi o'quvchilarning ingliz tilini muvaffaqiyatli o'rganishlariga va ularning tilni amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot natijalari o'qituvchilarning kompetentligining o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisining kompetentligi bir necha muhim aspektlarni o'z ichiga oladi. Ushbu kompetensiyalarning asosiy elementlari:

-Til bilimi: O'qituvchi ingliz tili grammatikasi, leksikasi va fonetikasi bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lishi kerak. Ushbu bilimlar o'quvchilarga to'g'ri va aniq tilda mo'ljallash imkonini beradi.

-Pedagogik ko'nikmalar: O'qituvchi ta'lim metodlari, didaktika va pedagogika prinsiplarini yaxshi bilishi kerak. Bu, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va ularga mos usullarni qo'llash imkonini beradi.

-Muloqot qobiliyatlari: O'qituvchi samarali muloqot va mo'ljallash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu, o'quvchilar bilan ishlashda, ularning savollariga javob berishda va faoliyatlarini rag'batlantirishda muhimdir.

-interaktiv metodlardan foydalanish: o'qituvchi interaktiv o'qitish metodlari (rol o'ynash, guruhli muhokamalar, o'yinlar)dan foydalanishni bilishi kerak. bu, o'quvchilarning faolligini oshirish va tilni amaliy ravishda o'rganishini ta'minlaydi.

-madaniyatni o'rganish: ingliz tili bilan birga, anglosakson madaniyati, an'analari va tarixini ham tushunish muhim. bu, o'quvchilarning tilni kontekstda tushunishiga yordam beradi.

-texnologiyalardan foydalanish: zamonaviy ta'lim texnologiyalarini (onlayn manbalar, multimediya, interaktiv platformalar) foydalanish qobiliyati. bu, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ta'lim jarayonini samarali qilish uchun muhim.

-ta'limda individuallashtirish: o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olish. bu, har bir o'quvchining o'rganish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

-o'zaro aloqalar: faol oila bilan hamkorlik qilish, ota-onalar bilan aloqa o'rnatish, o'quvchilarning o'qishini rag'batlantirish.

-professional rivojlanish: o'z bilimlarini doimiy ravishda oshirish, yangi metodikalar va pedagogik tajribalarni o'rganish.

Boshlang'ich sinf ingliz tili o'qituvchisi ushbu kompetensiyalar bilan mustahkamlangan bo'lsa, o'quvchilarning tilni o'rganish jarayoni samarali va qiziqarli bo'ladi.

O'qituvchilarning baholash savodxonligi yuqori bo'lgan sinflarda o'quvchilarning ingliz tili bo'yicha muvaffaqiyatli natijalarga erishgani kuzatildi. Bu o'qituvchilarning o'quvchilarning ehtiyojlarini to'g'ri baholash va ularni rivojlantirish bo'yicha aniq strategiyalarni qo'llash qobiliyatining ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu natijalar Muradkasimova (2021) tomonidan ilgari surilgan g'oyalar bilan mos keladi va o'qituvchilarning baholash savodxonligi o'quvchilarning muvaffaqiyati uchun muhim omil ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tadqiqot raqamli media savodxonligi yuqori bo'lgan o'qituvchilar sinflarida o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasining yuqoriligini ko'rsatdi. Bu natija Ramadhan, Sukma va Indriyani (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan hamohangdir, chunki zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Raqamli vositalar orqali taqdim etilgan darslar o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi va til o'rganishni osonlashtiradi.

Bundan tashqari, tadqiqot o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish dasturlariga qatnashishi o'quvchilarning til bilimi va savodxonlik ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatdi. Bu natijalar Babinski va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqot bilan hamohang bo'lib, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi ta'lim sifati uchun muhim ekanligini tasdiqlaydi. O'qituvchilarning yangi metodlarni o'zlashtirishi va o'z amaliyotlariga integratsiya qilishi o'quvchilarning muvaffaqiyatli bo'lishiga hissa qo'shadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari o'qituvchilarning kompetentligini oshirish orqali o'quvchilarning ingliz tili savodxonligi darajasini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Baholash savodxonligi, raqamli media savodxonligi va kasbiy rivojlanish kabi omillar o'quvchilarning ingliz tilini muvaffaqiyatli o'rganishlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini ta'minlash va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishning muhim omillari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muradkasimova, K. (2021). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING TEACHERS'ASSESSMENT LITERACY COMPETENCE. *Philology Matters*, 2021(1), 172-187.
2. Ramadhan, S., Sukma, E., & Indriyani, V. (2019, December). Teacher competence in utilizing digital media literacy in education. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1339, No. 1, p. 012111). IOP Publishing.
3. Babinski, L. M., Amendum, S. J., Knotek, S. E., Sánchez, M., & Malone, P. (2018). Improving young English learners' language and literacy skills through teacher professional development: A randomized controlled trial. *American Educational Research Journal*, 55(1), 117-143.
4. Isenberg, N. (1990). Literary competence: The EFL reader and the role of the teacher. *ELT Journal*, 44(3), 181-190.